

Buru beltza

Considérations ethnozoologiques sur une brebis basque (*Ovis aries*)

© Frédéric Duhart

Frédéric Duhart

Gastronomia Zientzien Fakultatea, Mondragon Unibertsitatea /Basque Culinary Center

Note rédigée pour l'Association *Buru Beltza*

2013

Ce texte consacré à *Buru beltza*, autrement dit la brebis *Manech tête noire*, trouve son origine dans la volonté d'une association fondée par des bergers basques de convaincre le mouvement Slow Food d'accepter au sein de son arche du goût deux produits découlant traditionnellement de la conduite de cet animal : l'agneau de lait et le fromage d'estive. Des experts décideront du bien-fondé de cette requête. En attendant, sa formulation suffit à rappeler que des éleveurs d'aujourd'hui souhaitent rester engagés dans une communauté de destin avec la *Manech tête noire*.

En un début de XXI^e siècle où les diversifications de l'offre alimentaire associées à la relance de « races d'hier¹ » ont heureusement tendance à se multiplier, il convient d'insister sur une particularité de l'action engagée par *Buru beltza. Association pour la promotion collective de la manex tête noire et des systèmes transhumants* depuis sa création en 2010. Elle vise à défendre une race et un système d'exploitation avant qu'il ne soit trop tard. Elle n'est pas une entreprise de rétro-innovation, elle est un effort pour maintenir la continuité d'une tradition pastorale. En effet, les effectifs de la race *Manech tête noire* demeurent importants : environ 85500 brebis en 2011. Mais, ils s'érodent constamment depuis la fin du XX^e siècle. En 2011, moins d'une brebis sur cinq rencontrées dans les Pyrénées-Atlantiques était une manech à tête noire. Au début des années 1980, les brebis *Manech tête noire* représentaient plus de 47% du cheptel laitier ovin élevé sur ce territoire². En outre, le devenir de la brebis *Manech tête noire* est conditionné par le maintien d'une transhumance saisonnière vers les plus hauts pâturages basques. En effet, la fréquentation des estives est le seul système d'exploitation au sein duquel la *Manech tête noire* peut apparaître rentable dans le cadre d'une comparaison strictement comptable avec deux races dont les effectifs connaissent une dynamique positive jusque dans des villages traditionnellement acquis à son élevage : la *Manech tête rousse* et, dans une moindre mesure, la *Lacaune*. Que se généralise un élevage ovin pensé en fonction des exigences de ces autres brebis dans les vallées qui lui sont restées fidèles et la *Manech tête noire* pourrait perdre assez rapidement toute importance économique. En 2011, 452 troupeaux composés en majorité ou en totalité de brebis *Manech tête noire* étaient recensés dans les Pyrénées-Atlantiques³.

¹ Annick Audiot, *Races d'hier pour l'élevage de demain*, Paris, INRA, 1995, 229 p.

² Jean-Marc Arranz, « Elevage ovin : les différentes races dans le département des Pyrénées Atlantiques en 2011 », www.gis-id64.fr; Edmond Quittet et Michel Franck, *Races ovines en France*, Paris, La maison rustique, 1983, p. 100.

³ Claire Revenu-Jomier, « Buru Beltza, pour l'amour de la tête noire », *Le journal du Pays Basque*, 18/11/2010 ; Ophélie Lecampion, *Entre tradition et modernité, quel avenir pour l'élevage de la Manech Tête Noire en Pays*

Derrière ces troupeaux, il y a évidemment des bergers, des familles... et des consommateurs ! Comprendre *Buru beltza*, c'est réaliser l'intensité d'un vivre ensemble entre un fragment de l'humanité et l'espèce ovine.

I. La *Manech tête noire*, une brebis du Pays Basque

La *Manech tête noire* est une race officiellement reconnue par le ministère de l'Agriculture français depuis 1970 et engagée dans un schéma d'amélioration génétique depuis 1975⁴. Néanmoins, il convient sans doute de considérer cette brebis d'un autre point de vue pour entendre pleinement son intérêt patrimonial. Les spécimens conformes au standard de la *Manech tête noire* constituent un groupe bien différencié au sein d'une population ovine plus large, celle que produit une co-évolution millénaire entre *Ovis aries* et des communautés humaines installées dans un Pays Basque, qu'il convient évidemment de considérer en oubliant l'existence de la frontière franco-espagnole. Ils ne sont pas les seuls dans ce cas. En effet, il est encore possible de constater l'existence de variétés géographiques bien caractérisées au sein de la population regroupant les spécimens appartenant aux quatre races officiellement reconnues que sont la *Manech tête noire*, la *Latxa cara negra*, la *Manech tête rousse* et la *Latxa cara rubia*⁵. La brebis *Latxa cara negra* élevée traditionnellement dans le massif du Gorbea possède ainsi un phénotype bien différent de la *Manech à tête noire* connue en Pays Basque nord.

© Frédéric Duhart
Brebis *Latxa cara negra* « Gorbea »

© Frédéric Duhart
Brebis *Manech tête noire*

Il ne s'agit là que d'un exemple. D'autres variétés peuvent encore être distinguées parmi la population des *Manech/Latxa* à tête noire. Des regards habitués détectent même une nuance dans la coloration de la tête et des pattes de deux brebis présentant des phénotypes très

Basque ? Eléments de réponses aux inquiétudes des sélectionneurs, mémoire de l'Établissement national d'enseignement supérieur agronomique de Dijon, 2006.

⁴ Daniel Babo, *Les races ovines et caprines françaises*, Paris, Ed. France Agricole, 2000, p. 44.

⁵ Andone Estonba Rekalde, « Tipos de las razas Latxa y Carranzana. », *Naturzale*, 14, 1999, p. 124-125

proches, la *Manech tête noire* et la *Latxa cara negra* navarraise⁶. Chacune de ces variétés est le produit de l'évolution d'une population ovine initiale en fonction des besoins et des désirs de communautés humaines intégrées à des écosystèmes particuliers. Dans différentes contrées du Pays Basque, les bergers sélectionnèrent peu à peu des brebis à tête noire adaptées aux pâturages sur lesquels ils pouvaient compter et aux modes d'élevage auxquels ils étaient accoutumés, mais aussi conformes à une certaine représentation de l'ovin idéal⁷. Ceux dont le travail empirique définit le phénotype de la grande *Manech tête noire* estimèrent qu'une belle bête possédait d'honnêtes cornes. Un point de vue qui ne fut guère partagé dans les environs de Carranza, un territoire où les choix des bergers conduisirent d'ailleurs à l'apparition d'un type d'ovin à tête noire si différent de ceux élevés dans le reste du Pays Basque, qu'il finit par être reconnu comme une race à part entière⁸.

© Frédéric Duhart

Race *Carranzana cabeza negra*

© Frédéric Duhart

Race *Manech tête noire*

Comme ses cousines, la *Manech tête noire* est donc le résultat d'une somme de choix culturels qui orientèrent l'évolution à l'échelle d'un territoire particulier d'une population ovine déjà singulière. Certes, il n'est plus guère question de considérer que l'histoire des brebis basques commença par la domestication d'un ancêtre local. Tout indique que le mouton domestique naquit au Proche Orient, plus précisément dans l'Anatolie sud-orientale. Cependant, il est établi que la brebis entra dans la faune basque dès le Mésolithique final, vers

⁶ Ophélie Lecampion, *Entre tradition et modernité, quel avenir pour l'élevage de la Manech Tête Noire en Pays Basque ?...*, mémoire de l'Etablissement national d'enseignement supérieur agronomique de Dijon, 2006, p. 16.

⁷ Etniker, *Atlas étnographique de Vasconia: Ganadería y pastoreo en Vasconia*, Bilbao, Eusko Jaurlaritza, 2000, p. 300-302; Felix Ibargutxi, « Guía para no confundirse de rebaño. », *Diario vasco*, 04/04/2010.

⁸ Antonio Sánchez Belda et Maria C. Sánchez Trujillano, *Razas ovinas españolas*, Madrid, Ministerio de Agricultura, 1986, p. 837-838.

5000 av. JC⁹. Bien sûr, les descendants des premiers ovins introduits ne demeurèrent pas totalement isolés au cours des millénaires suivants. Il est même d'usage de considérer que la population ovine locale fut profondément renouvelée au cours de l'âge du fer – par des animaux venus d'Europe Centrale selon bien des auteurs¹⁰. Certains estiment qu'il s'agit là du dernier apport démographique notable à la population ancêtre des brebis *Latxa/Manech* d'aujourd'hui. La généalogie de ces dernières fut peut-être plus complexe, mais tenons-nous en à un constat solidement établi : au moins au cours des derniers siècles écoulés, les pasteurs basques firent évoluer la population *Latxa/Manech* sans recourir d'une façon notable à des reproducteurs appartenant à des races venues d'ailleurs¹¹. Cela se traduit par le maintien d'une caractéristique qui ne manqua pas d'attirer l'attention des observateurs qui prirent le temps de décrire les brebis qu'ils croisèrent en Pays Basque : la qualité grossière de leur laine¹². En 1947, Philippe Veyrin écrivait : « les *Manech*, qu'on élève à l'ouest d'une ligne passant par Labastide-Clairence, Saint-Palais et Saint-Jean-Pied-de-Port, ne craignent point l'humidité et sont très bonnes laitières, mais leur toison grossière ne peut guère servir qu'à faire des matelas »¹³.

II. La *Manech tête noire*, une brebis pour la montagne

Il est difficile de suivre l'implantation de la population des bêtes présentant un phénotype conforme à celui de la *Manech tête noire* actuelle avant le XX^e siècle, faute de descriptions suffisamment précises des ovins élevés en Pays Basque nord. Dès que les sources précises se multiplient, il apparaît que les brebis à tête noire furent plus particulièrement élevées par des communautés bas-navarraises exploitant saisonnièrement des pâturages franchement montagnards. En 1951, George Viers signala notamment que les ovins élevés à Banca, aux Aldudes ou à Urepel étaient « presque uniquement des brebis de la race manech aux toisons effilochées, aux fines extrémités noires »¹⁴. Pour leur part, des cartes postales relativement

⁹ Jean-Denis Vigne, Marie Balasse, Lionel Gourichon, Daniel Helmer, Joséphine Lesur, Marjan Mashkour, Anne Tresset et Emmanuelle Vila, « Etat des connaissances archéozoologiques sur les débuts de l'élevage du mouton dans l'Ancien Monde. », *Ethnozootechnie*, 91, 2011, p. 11-12 ; Jesús Altuna, « Historia de la domesticación animal en el País Vasco desde sus orígenes a la romanización. », *Munibe*, 32, 1980, p. 63-70.

¹⁰ Cayo Esteban Muñoz, *Razas ganaderas españolas ovinas*, Madrid, Ministerio de Agricultura, 2003, p. 227.

¹¹ Juan-José Arranz, Yolanda Bayón et Fermín San Primitivo, « Genetic Relationships among Spanish Sheep Using Microsatellites. », *Animal Genetics*, 29, 1998, p. 438-439 et « Differentiation among Spanish sheep breeds using microsatellites. », *Genetics Selection Evolution*, 33, 2001, p. 540.

¹² Arthur Young, *Voyages en France pendant les années 1787, 1788 et 1789*, Paris, A. Colin, 1931, t. 2, p. 764 ; Etienne-François Dralet, *Description des Pyrénées*, Paris, Arthus Bertrand, 1813, t. 1, p. 238 ; André Sanson, *Les moutons*, Paris, La Maison Rustique, 1868, p. 59.

¹³ Philippe Veyrin, *Les Basques*, Paris, Arthaud, 1947, p. 41.

¹⁴ George Viers, « Le pays des Aldudes », *Revue Géographique des Pyrénées et du Sud-Ouest*, 22, 1951, p. 276.

anciennes attestent d'une présence notable de *Buru beltza* dans des villages comme Irouléguy ou Saint-Etienne-de-Baïgorry.

Irouléguy

Saint-Etienne-de-Baïgorry

Au départ de certains villages du Pays de Cize, des brebis à tête noire purent précocement monter vers des estives situées aux confins de la Basse-Navarre et de la Soule. En revanche, elles ne trouvèrent qu'assez tardivement une véritable place dans les troupeaux conduits par les bergers souletins, ceux-ci restant durablement attachés à une sous-population basquaise à tête blanche, *Buru xuri*¹⁵. A Sunharette, par exemple, il ne semble guère que la *Manech tête noire* fut notablement présente avant les années 1920. Dans ce village comme dans d'autres, sa parfaite adaptation au système transhumant lui assura une remarquable implantation au cours des décennies suivantes¹⁶.

Barcus (Soule), plusieurs types de brebis dont « Manech tête noire »

De fait, la *Manech tête noire* obtint même la pleine reconnaissance de ses qualités de brebis montagnarde par des bergers ne s'aventurant guère plus haut que les premières pentes de la Basse-Navarre ou les coteaux du Labourd. Au milieu des années 1980, un éleveur de Bidarray déclara ainsi à une ethnologue : « les têtes noires, c'est plus fort pour les hautes montagnes »¹⁷. Animal intimement associé à la valorisation par les communautés humaines de certaines estives, la *Manech tête noire* devint un acteur essentiel dans leur dynamique

¹⁵ Sandra Ott, *Le cercle des montagnes*, Paris, CTHS, 1983, p. 186.

¹⁶ Michel Duvert, Bernard Decha et Claude Labat, *Jean Baratçabal raconte...*, Bayonne, Lauburu, 1998, p. 194 ; Etniker, *Atlas etnográfico de Vasconia: Ganadería y pastoreo en Vasconia*, Bilbao, Eusko Jaurlaritz, 2000, p. 141.

¹⁷ Marie Roué, « Un animal intermédiaire ? La brebis *Manech* tête rouge au Pays Basque. », *Production pastorale et société*, 18, 1986, p. 67.

écologique¹⁸. La *Manech tête noire* se fit aussi animatrice et garante de l'authenticité de paysages emblématiques du Pays Basque, comme le rappelle bien des cartes postales¹⁹.

Col d'Osquich

Iraty

¹⁸ Claude Dendaletche, *Guide du naturaliste dans les Pyrénées occidentales : Moyenne montagne*, Neuchâtel, Delachaux et Niestlé, p. 145-160.

¹⁹ R. Fredet, « Les animaux domestiques dans l'animation, l'authenticité et la conservation du paysage... », *Ethnozootéchnie*, 31, 1982, p. 8-10.

III. La *Manech tête noire*, une brebis nourricière

Puisqu'il s'agit ici d'évoquer la *Manech tête noire* et non point la *Manech* ou les brebis basques en général, nous aurons bien peu de choses à écrire. Déjà apparaît trop imprécis le rapport de 1937 signalant que le lait de *Manech* qui n'était pas orienté vers la production de roquefort permettait la fabrication d'un fromage associant une saveur « fine et agréable » et une « consistance extrêmement dure »²⁰ ! Du fait de l'orientation laitière de ses brebis *Manech tête noire*, la Basse-Navarre s'affirma aussi comme productrice d'agneaux de lait²¹. La chair de ces derniers et de leurs cousins à tête rousse ne manqua pas de séduire des gastronomes, comme le rappelle un article publié dans *La France à table* en 1958²².

© Frédéric Duhart

Marché aux agneaux, Saint-Jean-Pied-de-Port, 2008

²⁰ *Monographie agricole du département des Basses-Pyrénées*, Paris, Ministère de l'Agriculture, 1937, p. 340.

²¹ George Viers, « Le pays des Aldudes », *Revue Géographique des Pyrénées et du Sud-Ouest*, 22, 1951, p. 277.

²² Robert Lahet, « Gastronomie en Pays Basque », *La France à table*, 72, 1958, p. 16.

basque
culinary
center

